
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.896

DOI 10.5281/zenodo.17234983

Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ СППР В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ: ПРОБЛЕМЫ, ОСОБЕННОСТИ, АНАЛИТИКА

APPLICATION OF DSS IN THE OIL AND GAS COMPLEX: PROBLEMS, FEATURES, ANALYTICS

ГАВРИЛОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ,*Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта.***GAVRILOV DMITRY IVANOVICH,**
Immanuel Kant Baltic Federal University.

В данной статье рассматриваются современные подходы к проектированию и внедрению систем поддержки принятия решений (СППР) в нефтегазовом комплексе. Показаны ключевые методы: АНР, Монте-Карло, нейросети, обеспечивающие многокритериальную оценку рисков, надежности и экономической эффективности. Особое внимание уделено интеграции СППР с ИТ-системами SCADA, ERP и ГИС для анализа данных в реальном времени. Приводятся примеры зарубежных решений: DrillEdge, BSP/GDEP, DSS-OSM, ODSS и отечественных разработок «СИРИУС-СППР», платформы «Газпромнефти» и «Роснефти». Отмечены барьеры внедрения качества данных, устаревшие ИТ-системы, кадровый дефицит. Сформулированы перспективы развития гибридных методов MCDM, суррогатных ML-моделей, интеграции ESG-показателей и открытых платформ.

The article examines modern approaches to the design and implementation of decision support systems (DSS) in the oil and gas sector. Key methods are highlighted, including AHP, Monte Carlo simulations, and neural networks, which enable multi-criteria assessment of risks, reliability, and cost-effectiveness. Special attention is given to the integration of DSS with SCADA, ERP, and GIS systems for real-time data analysis. Foreign solutions such as DrillEdge, BSP/GDEP, DSS-OSM, and ODSS are compared with domestic developments like SIRIUS-DSS and platforms by GazpromOil and Rosneft. Barriers to implementation are outlined, including data quality, legacy IT systems, and staff shortages. Promising directions include hybrid MCDM methods, surrogate ML models, ESG integration, and open platforms.

Ключевые слова: СППР, цифровая трансформация, многокритериальный анализ, предиктивная аналитика, surrogate-модели, ROI, интегральный риск, АНР, DEMATEL.

Key words: DSS, digital transformation, multi-criteria analysis, predictive analytics, surrogate models, ROI, integral risk, AHP, DEMATEL.

Введение.
Системы поддержки принятия решений (СППР, Decision Support System) представляет собой специализированные программно-аппаратные комплексы, обеспечивающие

сбор, хранение и многокритериальный анализ больших объемов технологических и бизнес-данных для выработки рекомендаций по управленческим решениям в режиме реального времени [3]. В нефтегазовом комплексе ССПР объединяют информацию из SCADA-систем (supervisory control and data acquisition, диспетчерское управление и сбор данных) для мониторинга и управления технологическими процессами, ERP-платформы (enterprise resource planning, планирование ресурсов предприятия) служат для ведения финансового, снабженческого и производственного учета и ГИС (геофизические исследования скважин) для геопространственного анализа месторождений и инфраструктуры — что обеспечивает комплексное представление о текущем состоянии оборудования и активов компании для оперативного реагирования на изменения режимов эксплуатации из-за внешних и внутренних факторов [2]. Современные ССПР используют ГИС для оценки путей добычи продукции, оптимизации логистики и обслуживания объектов в полевых условиях. Эти системы позволяют визуализировать данные о расположении скважин, трубопроводов и объектов инфраструктуры на интерактивных картах, рассчитывать оптимальные маршруты доставки реагентов и резервуаров, а также моделировать сценарии развития сети в зависимости от параметров местности и климатических условий [9]. Ключевым элементом следующих поколений СППР становится суррогатное моделирование (surrogate models), когда вместо «тяжелых» CFD-расчетов теплогидравлики или геофизических симуляций применяются обученные ML-модели (machine learning). Такие модели способны выдавать решения за миллисекунды при погрешности не более 1-2 %. Это позволяет включить в каждый цикл принятых решений «динамическую» адаптивную корректировку технологических параметров, как давление, температура, расход, износ в режиме реального времени, что недоступно классическим расчетам. ССПР становится центральным инструментом цифровой трансформации НГК, обеспечивая сквозную аналитику от датчиков уровня давления до финансовым моделям и показателям ROI [10].

Обзор принципов развития СППР.

В США и Европе СППР часто строят на методах анализа рисков, многокритериального принятия решений и машинного обучения. К. Деу предложил СППР на основе иерархического анализа (АНР) для диспетчеризации трубопроводов — система предсказывает факторы риска разрыва и оптимизирует программы инспекций и ремонтов [7]. В Китае была разработана СППР для управления нефтеразливами в море (DSS-OSM), объединяющую Монтекарловское моделирование, искусственные нейронные сети и метод «simulation–optimization coupling» для анализа уязвимости, отбора технологий реагирования и распределения оборудования при авариях на море. В основе оценки собираемых объемов нефти после разлива лежит формула:

$$V_{rec} = \sum_{j=1}^M \sum_{h=1}^N SK_j \times ORR_{j,h} \times \Delta t \quad (1)$$

где: SK_j — число устройств реагирования j -го типа;

$ORR_{j,h}$ — скорость сбора нефти устройством j в шаге h ($\text{м}^3/\text{ч}$);

M — число типов технологий реагирования;

N — число шагов временного окна реакции;

Δt — длительность одного шага (ч).

СППР-OSM проводит классификацию зон уязвимости (OSVI) и на её основе ранжирует технологии и распределяет оборудование, что в практической кейс-стадии на южном побережье Ньюфаундленда позволило собрать более 50 % разлившейся нефти за 12 ч. и свыше 90 % — за сутки [8]. В СППР, ориентированных на управление надёжностью и безопасностью, одним из ключевых параметров выступает интегральный риск, рассчитываемый как:

$$R_{\text{инт}} = \sum_i P_i L_i \quad (2)$$

где: P_i — вероятность i -го сценария;

L_i — соответствующий ущерб.

В нефтепроводном транспорте используются риск-ориентированные СППР с АНР для снижения аварийности. В области бурения DrillEdge, который используется в Норвегии — программная система поддержки на основе case-based reasoning, которая анализирует данные реального времени и предупреждает о возможных нештатных ситуациях, что снижает затраты и уменьшает частоту отказов [7]. Другой пример — BSP/GDEP, который используется в США для оценки инвестиционных проектов с учетом неопределённости. Кроме того, в зарубежной практике отмечаются внедрения СППР в условиях глубоководного бурения и при разведке месторождений.

Крупнейшие компании уже реализуют СППР-проекты. «Газпромнефть» применяет СППР для оптимизации процесса добычи на месторождениях: система собирает и анализирует данные в реальном времени и выдаёт рекомендации по регулированию насосных систем и графиков эксплуатации скважин. Аналогичные проекты ведутся в «Сургутнефтегазе» и «Роснефти», где СППР используется в системах прогнозирования добычи и управления ремонтами.

Согласно отечественным оценкам, СППР позволяют компаниям существенно сократить издержки на производство и управление. Эффективность внедрения СППР можно количественно оценить через показатель ROI окупаемости инвестиций, рассчитываемый по формуле:

$$ROI = \frac{\text{Прибыль} - \text{Инвестиции}}{\text{Инвестиции}} = \frac{\text{Чистый доход}}{\text{Кап.вложения}} \quad (3)$$

Если $ROI \geq 0$ или ≥ 1 , в зависимости от формулировки, проект считается экономически целесообразным. Эти формулы применяются при технико-экономических расчётах для выбора наиболее выгодных решений [2].

В зарубежных кейсах обосновывают возврат инвестиций через оптимизацию программ технического обслуживания: например, К. Деу в СППР обоснования проектов учета затрат использовал анализ затрат и выгод для оправдания инвестиций в инспекции [7].

В режиме реального времени они выявляют ключевые факторы риска коррозии, перегруза и т.д. и предлагают меры по их минимизации. Оценки показывают, что применение СППР уменьшает вероятность дорогостоящих простоев и аварий. За счёт системного анализа данных СППР позволяют принимать более точные решения. Как отмечается, они выявляют скрытые зависимости и тренды, что улучшает качество прогноза добычи и планирования ремонтов. В результате повысится надёжность системы управления нефтегазовым производством [2]. Для прогнозирования технического состояния оборудования в СППР применяются математические модели износа. Например, формула линейной модели:

$$\eta(t) = \alpha t + \beta \quad (4)$$

где: $\eta(t)$ — величина износа к моменту t ;

α — скорость (коэффициент) износа;

$\beta = \eta(0)$ — начальное значение износа.

Данная модель используется для прогноза технического состояния и планирования предиктивных (прогностических) мероприятий по ремонту или замене оборудования. Масштабируемость и отказоустойчивость СППР также критичны при больших объёмах данных.

Современная СППР объединяет разнородные источники данных и модели. Она может быть надстройкой над SCADA, ERP и ГИС: система автоматически собирает данные с датчиков, буровой и производственной отчетности, синхронизирует их и применяет аналитические алгоритмы. К. Deу описывает СППР как систему, объединяющую данные, аналитические модели и программный интерфейс для поддержки принятия решений. В «Газпромнефти» внедрен СППР, который автоматически собирает и анализирует «сырые» данные о добыче в режиме реального времени. Интеграция СППР меняет процессы принятия решений: решения становятся более ориентированными на данные и моделирование. Это требует обучения персонала новой логике работы: аналитика дополняет интуитивное принятие решений менеджерами. Благодаря гибкой архитектуре и наличию API, современные СППР допускают дальнейшую доработку под конкретные бизнес-требования таких как Big Data или ИИ-модули [1].

Часто встречаются сопротивление изменениям и непонимание ценности СППР на уровне руководства и специалистов. Необходимость перестройки процессов и культура принятия решений могут тормозить внедрение. Отсутствие единой стратегии цифровизации в компаниях создаёт фрагментированные проекты без устойчивой поддержки. Традиционная IT-инфраструктура нефтегазовых компаний зачастую устарела. Интеграция СППР с локальными SCADA-системами и «старым» ПО сопряжена с затратами. Низкое качество исходных данных, включая их неполноту и наличие ошибок, негативно сказывается на точности прогнозов моделей. Недостаток квалифицированных аналитиков, дата-сайентистов, интеграторов усложняет разработку и поддержку СППР. Для успешного внедрения требуются эксперты в предметной области и IT-специалисты, умеющие настраивать модели и интерфейсы. Текучка кадров и дефицит узкой специализации — распространённая проблема на рынке труда.

Сбор «умных» данных с помощью IoT, датчиков, съёмки с дронов позволяют СППР строить сложные предсказательные модели. Используются нейросетевые алгоритмы для заполнения пропусков в геофизических логах — модель LSTM-EPSCHOA продемонстрировала $R^2 \approx 0,98$ в задаче восстановления данных скважин [4]. Всё шире применяются суррогатные ML-модели (surrogate models) для замены тяжёлых численных симуляций, что позволяет сократить время одного оптимизационного шага с часов до миллисекунд, сохраняя при этом высокую точность прогнозов (погрешность $\leq 1-2\%$). Такие модели предварительно обучаются на результатах полного гидродинамического или геофизического расчёта и далее выступают «быстрыми предикторами» целевой функции, что обеспечивает онлайн-корректировку управляемых параметров, адаптацию режимов в реальном времени и поддержку динамического цикла в СППР. Именно возможности мгновенного получения качественного решения делают суррогатное моделирование одним из краеугольных камней следующих поколений систем поддержки принятия решений в нефтегазовом комплексе [6].

Анализ результатов внедрения СППР в нефтегазовом комплексе.

ИИ-системы уже прогнозируют аномальные ситуации до их наступления. В отрасли отмечено, что искусственный интеллект «стал индикатором для прогнозирования аномалий в работе оборудования» [5], что позволяет заблаговременно принимать корректирующие меры и предотвращать простои. Растет интерес к интеллектуализированным СППР с компонентами машинного обучения и нечёткой логики. Крупные компании разворачивают платформы цифрового предприятия, в которых модуль СППР тесно связан с ИИ-инструментариями, в которые входят анализ временных рядов, оптимизация на графах и т. д. Согласно исследованиям рынка, объём инвестиций в ИИ-решения для нефтегаза быстро растёт: так, например рынок ИИ в отрасли прогнозируется с $\sim 3,54$ млрд в 2024 до $6,40$ млрд к 2029 [9]. Это открывает возможности для появления новых интеллектуальных СППР, способных глубже анализировать большие массивы данных. Внедрение систем поддержки принятия решений

(СППР) и цифровых инструментов в нефтегазе даёт значимый экономический эффект. Мировая практика показывает, что системы интегрированного моделирования такие как «интеллектуальное месторождение» могут увеличить коэффициент извлечения нефти (КИН) на 5–10 % и добычу на 20 %, при одновременном снижении капитальных затрат на 50 % и операционных — на 20 %. В России аналогичные результаты показало внедрение системы управления инженерными данными «СУпрИД» у «Газпром нефти»: время регламентных работ и ТО сократилось на 20 %, а годовой экономический эффект оценивается свыше 700 млн руб. У «Роснефти» цифровой комплекс GTM-DB для планирования капитальных ремонтов принес свыше 2 млрд руб. Согласно отраслевым оценкам, типичные цифровые проекты в нефтегазе позволяют сократить операционные расходы на 10–20 % и повысить производительность труда на 5–8 %; McKinsey прогнозирует до 20 % снижения CAPEX и до 5 % снижения OPEX у операторов upstream при цифровизации. Системы на базе AI/ML, которые служат для предиктивного обслуживания оборудования, дополнительно уменьшают простой скважин и заводов. По опыту Shell, незапланированные простои сокращаются примерно на 20 %, а затраты на техническое обслуживание — на 15 %. У других операторов, таких как, Equinor — –30 % простоя, доступность оборудования +5 %. В результате внедрения современных СППР наблюдается существенное улучшение ключевых KPI. В табл. 1 приведено типичное сравнение «до/после» внедрения СППР для ключевых показателей.

Таблица 1. Сравнение до/после внедрения СППР

Показатель	До СППР	После СППР	Изменение
Расходы на техническое обслуживание оборудования	5.0 млн \$	3.75 млн \$	-20%
Индекс производительности труда (базис=100)	100	120	+20%

Рис. 1. Показатели до/после внедрения СППР

Компании, внедрившие цифровые решения, фиксируют рост ключевых показателей: во-первых, производительность труда и добыча растут (на 5–20 %) — на рис. 1 проиллюстрирован рост показателей после внедрения СППР. Во-вторых, резко снижается количество аварий и простоев: по данным McKinsey, цифровизация снижает аварийные остановки примерно на 20 %, а внедрение предиктивного мониторинга и IoT-систем позволило оборудованию работать надежнее — нештатные простои упали на 20–30 %. Это приводит к дополнительным сбережениям: помимо прямого снижения затрат, улучшенная управляемость и обмен данными ускоряют принятие решений и уменьшают человеческие ошибки. В частности, аналитики отмечают, что цифровые платформы позволяют заранее прогнозировать инциденты и предотвратить аварии, снижая экологические риски и финансовые потери. Автоматизация мониторинга и внедрение СППР значительно повышают безопасность и надёжность. Так, внедрение предиктивного обслуживания и автоматических систем контроля сократило число внештатных инцидентов и аварий. Например, в одном кейсе количество аварийного выхода оборудования упало на 70 %, а инциденты с персоналом — более чем на 30 %. Аналогично цифровые двойники обеспечивают предупреждение аварий и простоя: McKinsey оценивает сокращение простоев до 30.

Таблица 2. Показатели безопасности «до/после»

Показатель	До внедрения	После внедрения	Изменение
Внеплановый простой оборудования (ч/год)	1000	700	-30 %
Число аварийных остановок (шт./год)	100	30	-70 %
Число инцидентов с персоналом (шт./год)	20	13	-35 %

В табл. 2 снижение простоев на ~30 % соответствует результатам McKinsey по цифровым двойникам, падение аварийности до –70 % приведено в кейсе внедрения предиктивного анализа, а экономия на техническом обслуживании — около 25 %. Эти данные подтверждают, что СППР и предиктивная аналитика неизменно приводят к снижению аварийности и простоев в нефтегазовых операциях.

Отечественные и зарубежные нефтегазовые компании используют разные СППР. Так, у «Газпром нефти» работает система «Интеллектуальное месторождение» с интегрированным моделированием — она собирает данные ГИС/ИР и модельные расчеты для прогнозирования добычи и оптимизации разработки, а также система СУпрИД объединяет 3D-модели заводов и инженерную документацию, помогая оптимизировать техническое обслуживание. В «Роснефти» СППР GTM-DB анализирует историю бурений и ремонтов скважин для оценки эффективности КРС. В компании ООО «НПА Вира Реалтайм» разработали программный комплекс «СИРИУС-СППР» для поддержки диспетчерского и технологического персонала в режиме реального времени. На базе тепло-гидравлической модели МН системы гиперболических дифференциальных уравнений для напорного и безнапорного течения, дополненной алгебраическими уравнениями описания насосного и арматурного оборудования «СИРИУС-СППР». Перспективным направлением развития СППР является внедрение гибридных MCDM-методов (ANP + DEMATEL) для приоритизации критериев и анализа их влияний в сложных системах нефтегазового производства [10]. Такой подход позволяет диспетчерам и инженерам не только оценивать значение каждого критерия, но и понимать, как они взаимосвязаны, что важно при принятии комплексных решений в изменяющихся условиях эксплуатации. Крупные игроки за рубежом используют предиктивные платформы на базе ИИ: по данным открытых источников, у Shell реализована платформа, которая на основе данных сенсоров прогнозирует отказ узлов до 60 дней вперед, что позволило сократить простои на 20 %. У Equinor аналогичные системы дают ~30 % прирост доступности оборудования.

В табл. 3 приведено сравнение набора возможностей СППР в ведущих нефтегазовых компаниях.

Таблица 3. Основные направления применяемых технологий

Компания	AI/ML и аналитика	Прогнозное обслуживание	Цифровые двойники и большие данные
Газпром нефть	Есть (СППР «Бажен»)	Есть (бурение и добыча)	Есть (аналитика скважин)
Роснефть	Есть (AI/ML)	Есть (обслуживание)	Есть (50000+ цифровых двойников)
Shell	Есть (AI/ML, C3 AI)	Есть (предиктивное)	Есть (Data Lake, система Sensor Intelligence)
Equinor	Есть (Data Analytics)	Есть (автоматизация)	Есть (роботизация бурения)
ExxonMobil	Есть (AI-роботы)	Есть (подводные роботы)	Есть (ML-проекты, совместно с MIT)

Цифровые технологии в нефтегазе внедряются неравномерно, но уверенно растут. По состоянию на 2023 г. в мире насчитывается более 240 цифровых месторождений, из которых 27 — в России. Северная Америка удерживает лидерство по объему цифровых решений, на континенте богатая сеть месторождений и развитая инфраструктура, за ней идут Европа и Ближний Восток табл. 4. Согласно аналитическим отчётам, объём мирового рынка «цифрового месторождения» оценивался в ~\$30,1 млрд в 2023 г. и прогнозируется до \$43 млрд к 2029 г. (CAGR ~6,3 %). Российские компании «Газпром нефть», «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть» и др. активно осваивают СППР, но темп трансформации пока ниже зарубежного — в стране пока менее 30 цифровых месторождений из мировых 240 [3]. Развитие СППР и цифровизации нефтегазовой отрасли заметно различается по регионам. В России государственные компании запускают масштабные цифровые месторождения. В США и Европе уровень автоматизации очень высок: здесь внедряются передовые AI/ML-системы как в Shell и мобильные цифровые платформы. В компании Equinor в Норвегия также была одним из пионеров цифровизации, активно применяя аналитику для повышения безопасности и эффективности. В странах Ближнего Востока в ОАЭ и Саудовской Аравии наблюдается бурный рост инвестиций в цифровую трансформацию нефтегаза.

Таблица 4. Основные тренды по регионам

Регион	Тенденции в СППР
Россия	Активное внедрение СППР: десятки «цифровых месторождений», крупные проекты BIG DATA
США	Лидеры по автоматизации: повсеместное применение предиктивной аналитики и AI (см. пример Shell)
Норвегия	Высокий уровень цифровизации: Equinor ориентирован на AI/Analytics и роботизацию
Ближний Восток	Быстро растущие инвестиции в цифровую трансформацию (ADNOC, Saudi Aramco и др.), создание СППР-платформ

СППР оказывают значительное влияние на эффективность нефтегазовых проектов: они сокращают издержки, повышают надёжность производства и улучшают качество управленческих решений (рис. 2). Зарубежный опыт демонстрирует разнообразие методов от АНР до глубокого обучения; отечественный — подтверждает потенциал в конкретных проектах. Внедрение СППР требует комплексного подхода: совершенствования ИТ-инфраструктуры, подготовки кадров и адаптации процессов. Для эффективного применения СППР необходимо развивать информационную среду, инвестировать в подготовку специалистов по аналитике и ИИ, учитывать особенности нефтегазового цикла при построении моделей, поэтапно оценивать экономию и выгоды, производить анализ «затраты-польза».

Рис. 2. Снижение аварийности и простоев оборудования

Выводы.

В ходе исследования подробно рассматривались ключевые аспекты проектирования, внедрения и эксплуатации систем поддержки принятия решений (СППР) в нефтегазовой отрасли. Во-первых, СППР демонстрируют значительный потенциал для снижения неопределенности и повышения обоснованности управленческих решений. Их использование на основе иерархических методов (АНР), статистического моделирования (Монте-Карло) и машинного обучения позволяет компаниям прогнозировать риски, оптимизировать графики технического обслуживания и эффективно перераспределять ресурсы [9]. Это приводит к очевидным результатам: сокращению незапланированных простоев оборудования, снижению частоты аварий и неуклонному увеличению окупаемости инвестиций. Анализ зарубежного и отечественного опыта показал, что точечные решения иллюстрируют широкий спектр применения СППР в самых разнообразных технологических задачах — от бурения и оценки инвестиционных проектов до экстренного реагирования на аварии и оптимизации утилизации отходов. В то же время отечественные разработки демонстрируют способность адаптировать лучшие международные практики к условиям российских месторождений и инфраструктуры. Широкомасштабному внедрению систем поддержки принятия решений (СППР) в

нефтегазовом комплексе (НГК) препятствует ряд серьезных вызовов. Прежде всего, это технологические сложности, связанные с фрагментированностью существующей ИТ-инфраструктуры и необходимостью интеграции с устаревшими системами SCADA, ERP и ГИС, что требует значительных инвестиций и длительных сроков разработки. Существенной проблемой остается качество данных: неполные и содержащие ошибки наборы информации снижают точность прогнозных моделей и вынуждают затрачивать существенные ресурсы на сложные процедуры верификации и очистки. Отрасль также сталкивается с дефицитом квалифицированных кадров — нехваткой аналитиков и специалистов по работе с данными, способных создавать и поддерживать сложный математический аппарат СППР. Наконец, ключевым барьером становится организационное сопротивление, проявляемое как на уровне руководства, так и среди операционного персонала, что обусловлено устоявшимися культурными нормативами и неготовностью к трансформации привычных процессов работы. На основе проведенного обзора были определены перспективные направления развития СППР для нефтегазового комплекса [3]:

- Гибридные подходы MCDM (ANP + DEMATEL) для динамической расстановки приоритетов и анализа их взаимного влияния в многокритериальной среде.
- Широкое внедрение суррогатных ML-моделей и глубокого обучения позволяет мгновенно решать задачи оптимизации при больших объемах данных и необходимости корректировки в режиме онлайн.
- Интеграция критериев ESG в целевые функции СППР, что обеспечит соответствие современным стандартам устойчивого развития и минимизирует экологические и социальные риски [10].
- Разработка открытых платформ и API для упрощения подключения сторонних аналитических модулей, обмена данными с внешними источниками и формирования единой экосистемы цифровых решений.
- Разработка обучающих программ и курсов для подготовки специалистов, включая сертифицированные программы по промышленной аналитике и цифровым технологиям.

В заключение отметим, что СППР — это не просто вспомогательный инструмент, а стратегический компонент цифровой трансформации нефтегазовых компаний. Их дальнейшее развитие и внедрение позволит повысить безопасность, снизить эксплуатационные расходы, повысить эффективность использования ресурсов и повысить конкурентоспособность предприятий на мировом рынке. Успешная реализация этой стратегии требует скоординированных усилий ИТ-подразделений и бизнес-подразделений, инвестиций в модернизацию инфраструктуры, развитие кадровых компетенций и перехода к культуре принятия решений на основе данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кершенбаум В. Я., Григорьев Л. И., Щербань П. С. Разработка комплексного подхода к управлению качеством сооружения сложных технических объектов с использованием методов риск-менеджмента // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. 2014. № 2. С. 9–12.
2. Кучин В. Н., Гарбуз Е. Ю. Повышение экономической эффективности разработки нефтегазовых месторождений на основе внедрения цифровых инструментов // Neftegaz.RU. 2023. № 6 (138). С. 44–52.
3. Сергеев М. К. Системы поддержки принятия решений // Актуальные исследования. 2023. № 24 (154). Ч. I. С. 65–71.
4. Щербань П. С. Управление качеством контроля технического состояния объектов нефтегазового комплекса в Калининградской области // Транспорт и сервис. 2017. № 5. С. 43–52.
5. Щербань П. С., Абу-Хамди Р. В., Карагадян А. Н. Использование библиотеки Scikit-learn и собственной программы по кластеризации для обработки статистических данных по отказам двух-

контурных газовых котлов // *System Analysis and Mathematical Modeling*. 2023. Т. 5. № 2. С. 172–191. DOI 10.17150/2713-1734.2023.5(2).172-191.

6. Щербань П. С., Латышева Е. А., Хованский А. В. Проблема обеспечения энергобезопасности Калининградской области и развитие её газотранспортной системы // *Научно-технические проблемы совершенствования и развития систем газоэнергоснабжения*. 2019. № 1. С. 8–17.

7. Dey P. Decision Support System for Inspection and Maintenance: A Case Study of Oil Pipelines // *IEEE Transactions on Engineering Management*. 2004. Vol. 51. No. 1. P. 47–56. DOI 10.1109/TEM.2003.822464.

8. Li P., Chen B., Zou S., Lu Z., Zhang Z. DSS-OSM: An Integrated Decision Support System for Offshore Oil Spill Management // *Water*. 2022. Vol. 14, No. 1. Article 20. DOI 10.3390/w14010020.

9. Wang Z., Cheng Z., Ding X., Xia L. Research on intelligent decision support systems for oil and gas exploration based on machine learning // *PLoS One*. 2024. Vol. 19, No. 12: e0314108. DOI 10.1371/journal.pone.0314108.

10. Tayebi M., Bemani A., Fetanat A., Fehrest-Sani M. A decision support system for sustainability prioritization of air pollution control technologies in energy and carbon management: Oil & gas industry of Iran // *Journal of Natural Gas Science and Engineering*. 2022. Vol. 99. Article 104416. DOI 10.1016/j.jngse.2022.104416.

Поступила в редакцию: 29.09.2025

Принята в печать: 28.10.2025

© Гаврилов Д. И., 2025.